

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077386>

УДК 159.9

СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕЖИВШИХ РАЗВОД

Л.О. Алькова,

студентка 2 курса магистратуры, напр. «Клиническая психология»,

СФ МГПУ,

443081, г. Самара, ул.Стара-Загора 76

Аннотация: Статья посвящена представлению результатов эмпирического исследования, направленного на изучение эмоционального состояния женщин, переживших развод. Развод рассматривается как психологическая травма, сравнимая с утратой; описывается постразводный синдром: депрессия, одиночество, потеря идентичности. Эмпирическое исследование (60 женщин: 30 после развода, 30 замужних) с использованием шкалы депрессии Бека, ОСГД и САН выявило значимые различия (U-критерий Манна-Уитни, $p \leq 0,01$). У разведенных женщин преобладает средний и высокий уровень депрессии, когнитивно-аффективные симптомы, подавленное настроение, снижение энергии и аппетита. Результаты подчеркивают необходимость психологической поддержки для восстановления эмоциональной стабильности женщин, переживших развод.

Ключевые слова: развод, женщины, эмоциональное состояние, депрессия, депрессивная симптоматика, переживание утраты, психологическая поддержка

THE SPECIFICS OF THE EMOTIONAL STATE OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED DIVORCE

L.O. Alkova,

a second-year student of a master's program, direction "Clinical

Psychology",

SF MCPU,

443081, Samara, Stara-Zagora str., 76

Annotation: This article presents the results of an empirical study examining the emotional state of women who have experienced divorce. Divorce is viewed as a psychological trauma comparable to loss; post-divorce syndrome is described: depression, loneliness, and loss of identity. The empirical study (60 women: 30 divorced, 30 married) using the Beck Depression Inventory, the Bereavement Inventory, and the SAM revealed significant differences (Mann-Whitney U-test, $p \leq 0.01$). Divorced women predominantly exhibited moderate to high levels of depression, cognitive-affective symptoms, depressed mood, decreased energy, and appetite. The results highlight the need for psychological support to restore emotional stability in women who have experienced divorce.

Keywords: divorce, women, emotional state, depression, depressive symptoms, grief, psychological support

В современном обществе наблюдается кризис института семьи [1, 2]. Развод приводит к множеству эмоциональных и социальных потерь и такие изменения часто воспринимаются как глубокая психологическая травма. Женщины, чья самоидентификация нередко связана с ролями супруги, матери и хранительницы семейного очага, проявляют особую уязвимость. Развод для них означает не только разрыв с партнером, но и утрату значимой части идентичности, что способствует развитию депрессивных состояний. Вышеперечисленное подчеркивает важность изучения эмоционального состояния женщин, переживших развод, для обеспечения своевременной психологической помощи.

Развод признается одним из наиболее травматичных событий в жизни человека, занимая лидирующие позиции среди стрессогенных ситуаций [4, с. 10; 8, с. 216]. Расторжение брака влечет за собой множество проблем, включая изменение жизненного уклада, продолжающиеся конфликты с бывшим супругом, финансовые и бытовые трудности, а также сложности, связанные с воспитанием детей и адаптацией к новой социальной реальности [6, с. 46]. Так называемый «постразводный синдром» проявляется в деструктивном поведении, чувстве одиночества, отчаяния, покинутости, внутренней

опустошенности, депрессии, а также ощущении безысходности и утраты смысла жизни [7, с. 22]. Эмоциональное и когнитивное напряжение, вызванное разводом, может сохраняться длительное время.

Развод сопоставим с процессом горевания, схожим с утратой близкого человека [3, с. 152]. И.Г. Малкина-Пых сравнивает развод со «смертью» отношений, вызывающий разнообразные и преимущественно мучительные эмоциональные состояния [5, с. 94]. Большинство людей, переживших распад семьи, испытывают тревогу, подавленность, апатию и стресс, которые со временем могут перерасти в депрессивное расстройство. А.А. Баранов отмечает, что развод, сопровождаемый негативными эмоциональными переживаниями, проявляется через ряд эмоциональных маркеров: личностной дезадаптации; тревожности; деструктивных эмоциональных проявлениях, связанных с депрессией [1, с. 147]. Таким образом, ситуация расторжения брака значительно усиливает эмоциональное и когнитивное напряжение. Развод может выступать фактором, способствующим развитию депрессивных состояний.

С целью изучения особенностей эмоционального состояния женщин, переживших развод, было проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 60 женщин, из которых: представительницы экспериментальной группы (далее ЭГ) – 30 женщин, переживших развод (в 2025 году); представительницы контрольной группы (далее КГ) – 30 женщин, состоящих в браке. В рамках исследования был применен ряд диагностических методик. С помощью методики «Шкала депрессии Бека» (А. Бек в адаптации Н.В. Тарабриной) была изучена выраженность депрессии. Методика «Опросник симптомов и глубины депрессии, ОСГД» (Е.В. Распопин) позволила рассмотреть выраженность депрессивной симптоматики. Посредством методики «Самочувствие, активность, настроение, САН» (В.А. Доскин, М.П. Мирошников) было изучено общее психологическое состояния участниц исследования. Статистическим методом в исследовании выступил U-критерий Манна-Уитни.

При изучении выраженности депрессии было установлено, что развод сопровождается выраженными проявлениями депрессии. Для женщин, переживших развод характерен средний (46,6%) и выше среднего (33,4%) уровни депрессии. В группе замужних женщин,

напротив, отмечена слабая выраженность депрессивной симптоматики (46,6%). Вместе с тем было установлено, что у женщин, переживших развод, когнитивно-аффективные проявления депрессии преобладают над соматическими. Это указывает на доминирование эмоциональных и мыслительных аспектов, таких как грусть, вина, безнадежность и негативные мысли о себе и будущем, над физическими симптомами (нарушения сна, аппетита, усталость). У женщин, состоящих в браке, наблюдается схожая картина, но с меньшей интенсивностью проявления симптоматики депрессии. Между двумя группами установлены статистически значимые различия (при $p \leq 0,01$), подчеркивающие следующее: у женщин, переживших развод, депрессия проявляется значительно сильнее, с более выраженными когнитивно-аффективными и соматическими симптомами.

При изучении симптоматики депрессии (табл. 1) было установлено наличие статистически значимых различий между ЭГ и КГ по выраженности ряда симптомов (при $p \leq 0,01$).

Таблица 1 – Изучение симптоматики депрессии у женщин, переживших развод в сравнении с контрольной группой

Симптом	Женщины, пережившие развод (ЭГ) / степень выраженности		Женщины, состоящие в браке (КГ) / степень выраженности		U _{эмп}
	слабая	сильная	слабая	сильная	
Сниженное настроение	33,4%	66,6%	60%	40%	214; значимо при $p \leq 0,01$
Утрата интересов	76,6%	23,4%	93,4%	6,6%	175,5; значимо при $p \leq 0,01$
Снижение энергичности	46,6	53,4%	73,4%	26,6%	260; значимо при $p \leq 0,01$
Сниженное внимание	76,6%	23,4%	96,6%	3,4%	265,6; значимо при $p \leq$

Симптом	Женщины, пережившие развод (ЭГ) / степень выраженности		Женщины, состоящие в браке (КГ) / степень выраженности		U _{эмп}
	слабая	сильная	слабая	сильная	
					0,01
Сниженная самооценка	43,4%	56,6%	40%	60%	434,5
Идеи виновности	40%	60%	80%	20%	142,5; значимо при $p \leq 0,01$
Мрачное видение будущего	50%	50%	56,6%	43,4%	299
Идеи самоповреждения	86,6%	13,4%	96,6%	3,4%	299,5
Нарушенный сон	56,6%	43,4%	56,6%	43,4%	375,5
Сниженный аппетит	60%	40%	70%	30%	285; значимо при $p \leq 0,01$

Симптомы депрессии проявляются значительно сильнее у женщин, переживших развод, по сравнению с женщинами, состоящими в браке. Тем самым, развод как стрессовый фактор существенно ухудшает психологическое состояние женщин, что выражается в комплексе взаимосвязанных проявлений: выраженной эмоциональной подавленности, потере интереса к значимым ранее видам деятельности, значительном снижении жизненной энергии, формировании чувства вины и самообвинения, а также нарушениях пищевого поведения, проявляющихся в снижении аппетита.

При изучении общего психологического состояния у участниц исследования (рис. 1) также были установлены некоторые отличия.

Рисунок 1 – Изучение общего психологического состояния у женщин, переживших развод в сравнении с контрольной группой

По всем параметрам психологического состояния, включая самочувствие, активность и настроение установлены статистически значимые различия (при $p \leq 0,01$). У женщин, переживших развод, отмечается значительное снижение этих показателей по сравнению с женщинами, состоящими в браке. Полученные данные подчеркивают влияние семейного статуса на психологическое благополучие: стабильные супружеские отношения способствуют формированию более устойчивого и позитивного эмоционального состояния, тогда как развод, как стрессовый фактор, негативно сказывается на самочувствии, активности и настроении.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что развод как значимое стрессовое событие оказывает глубокое негативное влияние на эмоциональное состояние женщин. Полученные результаты подчеркивают необходимость своевременной психологической поддержки для женщин в постразводный период, с акцентом на восстановление самоидентичности, эмоциональной устойчивости и адаптации к новым жизненным условиям, что может способствовать минимизации негативных последствий и улучшению качества жизни.

Список литературы

[1] Баранов А.А. Эмоциональные маркеры переживания личностью критической жизненной ситуации / А.А. Баранов, Г.Л. Протопопова // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». – 2022. № 2. 146-154 с.

[2] ВЦИОМ: Разводы в России: мониторинг. [Электронный ресурс] – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/razvody-v-rossii-monitoring> (дата обращения: 28.09.2025).

[3] Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. / Л.Я. Гозман – М.: Издательство Московского университета, 1987. 176 с.

[4] Крючков К.С. Переживание любовной разлуки – опыт феноменологического анализа / К.С. Крючков // Психолог. – 2019. № 2. 9-27 с.

[5] Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. / И.Г. Малкина-Пых – М.: Экспо, 2003. 535 с.

[6] Пономарева И.М. Специфика и этапы психологического консультирования лиц, переживающих кризисную ситуацию развода / И.М. Пономарева // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. – 2014. № 1. 45-52 с.

[7] Разуваева Л.Н. Психологические последствия развода / Л.Н. Разуваева, Ю.А. Сидоркина // Вестник ПГУ. – 2019. № 1. 21-25 с.

[8] Тихомирова Е.В. Опыт переживания женщинами ситуации развода / Е.В. Тихомирова // Acta Biomedica Scientifica. – 2022. № 3. 216-228 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baranov, A.A. Emotional Markers of a Person's Experience of a Critical Life Situation / A.A. Baranov, G.L. Protopopova // Bulletin of Udmurt University. Series "Philosophy. Psychology. Pedagogy." – 2022. No. 2. 146-154 p.

[2] VTsIOM: Divorces in Russia: Monitoring. [Electronic resource] – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/razvody-v-rossii-monitoring> (date accessed: 09/28/2025).

- [3] Gozman, L.Ya. Psychology of Emotional Relationships. / L.Ya. Gozman – Moscow: Moscow University Publishing House, 1987. 176 p.
- [4] Kryuchkov K.S. Experiencing Separation from Love – an Experiment with Phenomenological Analysis / K.S. Kryuchkov // Psychologist. – 2019. No. 2. 9-27 p.
- [5] Malkina-Pykh I.G. Family Therapy. / I.G. Malkina-Pykh – Moscow: Expo, 2003. 535 p.
- [6] Ponomareva I.M. Specifics and Stages of Psychological Counseling for Individuals Experiencing a Divorce Crisis / I.M. Ponomareva // Scientific Notes of the St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work. – 2014. No. 1. 45-52 p.
- [7] Razuvaeva L.N. Psychological Consequences of Divorce / L.N. Razuvaeva, Yu.A. Sidorkina // Bulletin of PSU. – 2019. No. 1. 21-25 p.
- [8] Tikhomirova E.V. Women's experience of divorce / E.V. Tikhomirova // Acta Biomedica Scientifica. – 2022. No. 3. 216-228 p.

© Л.О. Алькова, 2025

Поступила в редакцию 05.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Алькова Л.О. Специфика эмоционального состояния женщин, переживших развод // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 69-76. – DOI 10.5281/zenodo.18077386.